

Vladimir KARAPETYAN

*Professor of the Department of Developmental and Educational Psychology,
Khachatur Abovyan Armenian State Pedagogical University
Yerevan, Armenia*

Nelli KHACHATRYAN

*Applicant of the Chair of Developmental and Educational Psychology,
Khachatur Abovyan Armenian State Pedagogical University
Yerevan, Armenia*

MANIFESTATIONS OF STRICT INTELLIGENCE AND NEUROTICISM OF CADETS AT THE AVIATION INSTITUTE

Abstract. Psychological compatibility is considered as the ability of group members or an individual to establish long-term stable relationships, the goal of which is to establish interpersonal relationships with people without significant conflicts or to be willing to jointly resolve conflicts that are already forming between each other in conditions of effective interaction. Usually, psychological compatibility as a phenomenon is considered from the perspective of multiple factor analysis. However, the factors affecting psychological compatibility are not always fully understood by all members of the group, because these factors can often be mutually exclusive and have different interpretations at the subjective level. Of course, the factors affecting psychological compatibility can be both external influences and be determined by the individual characteristics of a given person. It is not always possible to find the specific factors that continue to regularly lead to long-lasting, stable relationships, ensuring a prosperous life, psychological satisfaction, the realization of the goals of group members, maintaining the social status of each, opportunities for self-realization, and a happy life, because in each person undergo significant physiological and mental changes, social and cognitive shifts that lead to new experience, acquisition or behavior patterns and why not also new unacceptable manifestations. In this context, they often talk about the formation or pursuit of common goals, but it is understood that reformulations of goals, intermediate or transitory goals are constantly taking place in a person, during the formation of which the aspirations for self-expression regularly change, especially when it comes to leadership in a group or about the pioneer.

Key words. psychological compatibility, goal, cadet, interpersonal relations, emotional intelligence, neuroticism.

ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ Վ.Ս.,

Խ. Արավյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Չարգացման
և կրթության հոգեբանության ամբիոնի պրոֆեսոր

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Ն.Վ.

Խ. Արավյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Չարգացման
և կրթության հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ

ԿՈՒՐՍԱՆՏՆԵՐԻ ՀՈՒՉԱԿԱՆ ԻՆՏԵԼԵԿՏԻ ԵՎ ՆԵՎՐՈՏԻԿՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՈՒՄ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ. Հոգեբանական համատեղելիությունը դիտարկվում է որպես խմբի անդամների կամ առանձին անձի երկարատև կայուն փոխհարաբերություններ հաստատելու ունակություն, որի նպատակն է միջանձնային հարաբերություններ հաստատել մարդկանց հետ, առանց էական կոնֆլիկտների կամ պատրաստակամ լինել արդեն միմյանց միջև ձևավորվող կոնֆլիկտները համատեղ լուծել արդյունավետ փոխգործակցության

պայմաններում: Սովորաբար հոգեբանական համատեղելիությունը, որպես երևույթ, դիտարկում է տարաբնույթ գործոնային վերլուծության տեսանկյունով: Սակայն միշտ չէ, որ հոգեբանական համատեղելիության վրա ազդող գործոնները լիովին հասկանալի է խմբի բոլոր անդամների կողմից, քանի որ այդ գործոնները հաճախ կարող են իրարամերժ լինել և սուբյեկտիվ մակարդակում տարբեր մեկնաբանություններ ունենալ: Իհարկե, հոգեբանական համատեղելիության վրա ազդող գործոնները կարող են լինել ինչպես արտաքին ազդեցությունները, այնպես էլ պայմանավորված լինել կոնկրետ տվյալ մարդու անհատական առաձնահատկություններով: Միշտ չէ, որ հաջողվում է գտնել կոնկրետ այն գործոնները, որոնք շարունակում են պարբերաբար հանգեցնել երկարատև, կայուն փոխհարաբերությունների, ապահովելով բարեկեցիկ կյանք, հոգեկան բավարարվածություն, խմբի անդամների նպատակների իրականացում՝ պահպանելով յուրաքանչյուրի սոցիալական կարգավիճակը, ինքնաիրացման հնարավորությունները և երջանիկ կյանքը, քանի որ յուրաքանչյուր մարդու մեջ տեղի են ունենում ֆիզիոլոգիական և հոգեկան էական փոփոխություններ, սոցիալական և կոգնիտիվ այնպիսի տեղաշարժեր, որոնք հանգեցնում են նոր փորձի, ձեռքբերման կամ վարքի ձևերի և ինչու ոչ նաև նոր չընդունված դրսևորումների: Այս ենթատեքստում հաճախ խոսում են ընդհանուր նպատակների կազմավորման կամ ձգտման մասին, բայց հասկանալի է, որ մարդու մեջ մշտապես տեղի են ունենում նպատակների վերաձևակերպումներ, միջանկյալ կամ անցողիկ նպատակներ, որոնց ձևավորման ընթացքում պարբերաբար փոխվում են ինքնաարտահայտման ձգտումները, հատկապես, երբ խոսքը վերաբերում է խմբի մեջ լիդերության կամ առաջամարտիկի մասին:

Բանալի բառեր: հոգեբանական համատեղելիություն, նպատակ, կուրսանտ, միջանձնային հարաբերություններ, հուզական ինտելեկտ, նևորիտիկություն:

Հոգեբանական համատեղելիությունը սովորաբար ուսումնասիրվում է հոգեբանության տարբեր բնագավառներում՝ կազմավորված խմբերում, աշխատանքային թիմերում, այդ թվում նաև ընտանիքի հոգեբանության շրջանակում:

Որպես ուսումնասիրման բազա դիտարկել ենք ռազմական բուհերի կուրսանտների փոխհարաբերությունները, նկատի ունենալով, որ կուրսանտները ապրում, սովորում և պրակտիկա են անցնում միասին, ավելի շատ են շփվում միմյանց հետ և ձգտում են ստեղծել հոգեբանական համատեղելիությանը միտված կամ արդեն ձևավորվող խմբեր: Մտովի փորձենք անրադառնալ նրանց փոխհարաբերություններին, առաջինից – հինգերորդ կուրսերում. Կուրսանտների փոխհարաբերությունների դինամիկան սկսվում է նախնական ծանոթություններից, այնուհետև աստիճանաբար փոխհարաբերությունների նեղացման կամ ընդլայման պայմաններում հատկապես երրորդ կուրսում, արձանագրվում է հոգեբանական համատեղելիության միտումներ.

Նախնական փուլում կուրսանտների միջանձնային հարաբերությունները սկսվում են ըստ տարածքի, պատկանելիության կամ ընդհանուր ծանոթներ ունենալու համգամանքից, որը միծտ չէ, որ ծարունակվում է մինչև վերջ: Մեզ հետաքրքրել է հոգեբանական համատեղելիության հետ կապված առավել երկու ոլորտներ, որոնք էական դեր են կատարում միկրոմիջավայրի ձևավորման համար: Նկատի ունենք հուզական ինտելեկտը և մարդու նեվրոտիկությունը, հատկապես վերջինը յուրջ խոչընդոտ կարող է լինել հոգեբանական համատեղելիության համար, քանի որ նեվրոտիկ կուրսանտի և այլ մարդկանց շփումները բավականին բարդ են և բացասաբար են անրադառնում փոխհարաբերությունների որակական կողմի վրա: Հուզական ինտելեկտի և

ներկրոտիկության դերսևորումները ուսումնասիրվել են առաջինից – հինգերորդ կուրսերում, հինգ տարիների ընթացքում: Հուզական ինտելեկտն ուսումնասիրելու համար կիրառվել է Ն. Հոլի մեթոդը, հաշվի առնելով հուզական ինտելեկտի տարբեր դերսևորումները՝ ըստ Ն. Հոլի առաջարկած հինգ սանդղակի:

1. Հուզական տեղեկացվածություն կամ հուզական իրագելում, նպատակ ունենալու պարգել, թե արդյոք կուրսանտը հասկանում է իր հույզերը ավիացիոն իստիտուտ ընդունվելուց հետո:

2. Հույզերի կառավարում, ցանկանալով պարգել, թե կուրսանտն ինչպես է արտահայտում իր հուզական ապրումները որոշակի նպատակի հասնելու համար:

3. Ինքնամոտիվացիա (այսինքն՝ կառավարել այլ մարդկանց հույզերը), նպատակ ունենալով պարգել, թե կուրսանտը արդյոք կարողանում է ազդել այլ մարդկանց հույզերի կամ զգացմունքների վրա, կարողանում է արդյոք օգտագործել սեփական հույզերը, ընկերական հարաբերություններ հաստատելու համար:

4. Ապրումակցում (էմպատիա, կարեկցանք) ցանկանալով պարգել, թե կուրսանտը կոնկրետ կարողանում է հասկանալ ուրիշների հույզերը և արդյոք ունի կարեկցելու ունակություն:

5. Մեկ այլ անձի հուզական վիճակի հասկացում: «Հուզական վիճակի հասկացումը» ոչ միայն բարդ է, այլև տարբեր մեկնաբանություններ կարող է ունենալ տարբեր տարիքներում, գուցե ավելին, քան ապրումակցումը առանձին պայմաններում, երբ չի առարկայանում՝ որպես օժանդակություն կամ օգնություն:

Աղյուսակ. Հուզական ինտելեկտի բաշխվածությունն առաջին-հինգերորդ կուրսերում:

Կուրսեր	Հուզական տեղեկացվածություն	Հույզերի կառավարումը,	Ինքնամոտիվացիա	Ապրումակցումը,	Մեկ այլ անձի հուզական վիճակի հասկացությունը
Առաջին կուրս	7	6	8	10	2
Երկրորդ կուրս	8	9	11	10	11
Երրորդ կուրս	9	11	12	9	10
Չորրորդ կուրս	12	13	14	10	12
Հինգերորդ կուրս	15	16	16	11	15

Ինչպես պարզվում է, առաջին կուրսի հուզական ինտելեկտի երկու բաղադրիչները՝ հուզական տեղեկացվածությունը և կառավարումը ցածր է, իսկ ինքնամոտիվացիան, ապրումակցումը և այլ անձի հուզական վիճակի ապշումակցումը միջին մակարդակի է: Մկսած երկրորդ կուրսից նկատելի է հուզական ինտելեկտի փոփոխությունները դեպի միջին կամ բարձր

մակարդակում: Ինչ վերաբերում է հուզական ինտելեկտի ամբողջական գնահատմանը, ապա կարող ենք արձանագրել, որ առաջին կուրսում, սակայն ինտելեկտը միջին մակարդակի է (43) միավոր է: Նույն միջին մակարդակը պահպանվում է Երկրորդ կուրսում (49) միավոր: Երրորդ կուրսում պահպանվում է միջին մակարդակը և մի փոքր ավելին է (51) միավոր: Չորրորդ կուրսում հուզական ինտելեկտը ավելանում է և շարունակում է մնալ միջին մակարդակում (61) միավոր: Հինգերորդ կուրսում հուզական ինտելեկտը բարձր մակարդակի է (73) միավոր:

Համահարաբերակցական կապեր են դրսևորվում «Հուզական տեղեկացվածության» և «Ինքնամոտիվացիայի» միջև (0,9524): Իսկ «Հուզական տեղեկացվածության» և «Ապրումակցման» կապը միջին մակարդակի է (0,6485): «Հուզական տեղեկացվածության» և «Այլ անձի վիճակի» մասին հասկանալու կապը ևս կարելի է բարձր համարել (0,7762): «Հույզերի կառավարումը» համահարաբերակցական կապի մեջ է «Ինքնամոտիվացիայի» հետ (0,9957): «Հույզերի կառավարումը» և «Ապրումակցումը» միջին հարաբերակցական կապի մեջ է (0,4642): «Հույզերի կառավարումը» «Այլ անձի հուզական վիճակի հասկանալու հետ» ունի միջին հարաբերակցական կապ (0,5966): «Ինքնամոտիվացիան» «Այլ անձի հուզական վիճակի հետ հասկանալու համար» ցույց է տալիս (0,5727) միջին կապ: Իսկ «Ապրումակցումը» և «Այլ անձի հուզական վիճակը հասկանալը», բարձր համահարաբերակցական կապի է (0,9449): Բացի հուզական ինտելեկտից ուսումնասիրվել է նաև կուրսանտների «Նեվրոտիկությունը» 40 հարցի միջոցով, որոնց պետք է կուրսանտները պատասխանեն «Այո», «Ոչ» կամ «Ես հաստատ չգիտեմ» պատասխաններով: Գրեթե բոլոր կուրսերի ուսանողները ընդունել են, որ իրենց ամենադժվար պայքարը սեփական անձի դեմ պայքարելն է, միշտ անհանգստանում են ինչ որ բանի համար և ունեցել են ինքնավստահության անկում: Կուրսանտների զգալի մասը «Ոչ» են պատասխանել այն հարցին, որը վերաբերում է ուսումնառության լարվածությանը կամ իրենց վատ զգացողությանը կամ առատողական վիճակին: Ընդհանուր առմամբ նեվրոտիկության դրսևորումները առանձնապես իրենց զգացնել չեն տվել, կապված հոգնածության, անհանգստության կամ ուժասպառության հետ, բայց կարելի է արձանագրել, որ ցածր կուրսերում, այնուամենայնիվ, դյուրագրգռության կամ մարդկանց լավ չհասկանալու, երբեմն նաև մենակության ձգտման, հակվածություն են հանգեցրել: Սակայն նեվրոտիկությունը մեծ մասամբ հաղթահարվել է երրորդ կուրսից սկսած, սոցիալ-հոգեբանական թրեյնինգների միջոցով, որոնք օգնել են կուրսանտին ավելի արդյունավետ միջանձնային հարաբերություն ներ հաստատել ինչպես համակուրսեցիների, այնպես էլ սպայական կազմի հետ: Այդ գործընթացում, էական դեր են կատարել ծնողների և ընկերների պարբերական այցելություններն ավիացիոն իստիտուտ: